

ONA TILI DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL
USULLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

To‘xtasinova Sayyoraxon Baxromovna

*Farg‘ona viloyati Beshariq tumani
47-umumiy o‘rta ta’lim maktabining
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ma’lumki, har bir dars o‘ziga xos ijodiy jarayon bo‘lib, avvalo, o‘qituvchi o‘tilajak darsga oldindan tayyorgarlik ko‘radi. Mavzuga oid bilimlarini mustahkam egallaydi, uni o‘quvchilarga yetkazib berishning qulay va natijaviy tomonlarini oldindan reja asosida belgilab oladi. Ushbu maqolada ona tili darslarini tashkil etishda interfaol usullarning o‘rni va ahamiyati haqida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, morfologiya, ona tili darslari, dars, harfning bosma va yozma shakllari, zukko, topqir.

Ona tili darslarini tashkil etishda o‘qituvchi oldida bu mas’uliyat ikki hissa oshadi. Chunki tilning asl mohiyatini ochib berish, o‘quvchilarda ona tiliga hurmat va muhabbat hissining shakllanishi hamda mavzu bo‘yicha egallagan bilimlaridan ijtimoiy hayotda erkin, to‘g‘ri foydalana olishlariga erishish juda muhim.

Har bir o‘qituvchi o‘z darsining ijodkori. U o‘qitayotgan o‘quvchilarining bilim darajasi va o‘zlashtirish qobiliyatiga, beriladigan bilim, ko‘nikmalar ko‘lamiga qarab dars uchun usul tanlaydi, kerakli jihoz va ko‘zga zmali vositalarni tayyorlaydi. Shuning uchun ham tanlanayotgan usullar, birinchi galda, axborotni to‘g‘ri va to‘liq yetkazib berishiga xizmat qilishi kerak. Darsni noan’anaviy usullarda tashkil etishda tanlangan metoddan ko‘r-ko‘rona foydalanish yaramaydi. Avval uning mohiyatini tushunish, so‘ngra bu usul orqali o‘z oldiga qo‘ygan ta’limiy-tarbiyaviy maqsadga erisha olishiga ko‘zi yetsagina, undan foydalanish kerak. Shunisi ham borki, biror usulni amalda qo‘llamay turib uning natijasiga baho berib bo‘lmaydi. Bir darsda qo‘llangan usul yaxshi natija bermadimi, demak, bu usul mavzuga mos kelmaydi

yoki o‘quvchilar salohiyatiga. Quyida pedagogik faoliyatimda ona tili darslarini tashkil etish jarayonida keng foydalangan va kutilgan natijaga erishgan usullarni keltirmoqchiman.

Darsning tashkiliy qismida foydalaniladigan usullar.

“Dars va davr” yoki “Zamon yangiliklari” usullari. Darsni boshlashdan oldin davrda bo‘layotgan voqea-hodisalarga to‘xtalib o‘tish muhim. Chunki o‘quvchi ongli ravishda ijtimoiy hayotda bo‘layotgan o‘zgarishlarni kuzatib borishi, yangiliklardan boxabar bo‘lishi va uni o‘zgaralarga to‘g‘ri yetkaza bilishi kerak. Bu o‘quvchidagi kommunikativ kompetensiyaning shakllanishiga olib keladi.

O‘tilgan mavzularni mustahkamlashda foydalaniladigan usullar.

“Shaxmat” usulida- o‘tilgan mavzuga oid bilimlar to‘g‘ri va noto‘g‘ri ma’lumot sifatida tarqatmalarga oldindan tayyorlab qo‘yiladi. O‘quvchilar shaxmat taxtasidagi oq katakchalarga to‘g‘ri ma’lumotlar, qora rangli katakchalarga noto‘g‘ri ma’lumotlar yozilgan tarqatmalarni joylashtiradilar. Bu usul o‘quvchilarda axborotni saralash, qiyoslash, to‘g‘ri xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

“Alifbodan savollar” usuli- umumiy takrorlashlarda yaxshi samara beradi. Bu usulda alifbo jadvali xattaxtaga osib qo‘yiladi. O‘qituvchi harflarni ko‘rsatib, savol beradi. Savolga javob shu harf bilan boshlanuvchi so‘z. Masalan, o‘qituvchi “M” harfini ko‘rsatib savol beradi: “Mustaqil so‘z turkumlari qaysi bo‘limda o‘rganiladi?” O‘quvchilarning javobi:

“Morfologiya”. Albatta, bu usulni qo‘llash uchun o‘qituvchi o‘quvchilarning bilim darajasini yaxshi bilishi kerak va shunga muvofiq savollar sodda yoki murakkab tarzda tuziladi. Bu usulni qo‘llashdan didaktik maqsad:

- o‘quvchilarda harfning bosma va yozma shakllarini farqlay olish ko‘nikmasini shakllantirish bo‘lsa;
- berilayotgan savollarga javob izlash o‘quvchini zukko va topqir bo‘lishga undaydi.

Chunki javobning birinchi harfini biladi, demak shu harf bilan boshlanuvchi bilimlar bola ongida tez fursatda aylanadi va u eng mosini topib aytadi. Bu usul 7-8-sinflarda

yaxshi natija beradi. Sababi, o‘quvchilar bu sinfda tilning asosiy bo‘limlaridan biri morfologiya bilan tanishadilar, ona tiliga oid atamalarni ancha o‘zlashtirib olgan bo‘ladilar.

Yangi mavzuni tushuntirishda foydalaniladigan usullar:

So‘nggi paytlarda fanga oid turli audio yoki video darslar ko‘payib ketmoqda. Men o‘qituvchi sifatida ularni qoralamoqchi emasman, ammo ba‘zan texnik nosozliklar, masalan, ekranning xiraligi, ovozning balandpastligi tufayli bunday vositalardan foydalanib tushuntirilgan mavzu bolaga yetib borishi qiyin bo‘ladi. Shuning uchun har bir o‘qituvchi ona tili fanida yangi mavzuni o‘zi tushuntirib berishi kerak, deb hisoblayman. Chunki ayrim so‘zlarni takror-takror ta’kidlashga, ba’zi birliklarni xattaxtaga alohida yozib qo‘yishga to‘g‘ri keladi. Mavzuga oid bilimlarni mustahkamlayotgan o‘quvchi aynan o‘qituvchisi ko‘proq ta’kidlagan holatni ko‘z o‘ngiga keltiradi va foydalanadi. Bunda o‘qituvchiga ko‘rgazmali vositalarning ham yordami katta. Mavzuga oid jadvallar, Power Point dasturida tayyorlangan taqdimotlar mavzuni ochib berishda juda muhim. Ammo bunday vositalarni yaratishda ilmiy va imloviy xatolarga yo‘l qo‘ymaslik kerak. Chunki bola ko‘rib turgan narsasini aynan o‘zlashtirib oladi.

Yangi mavzuni mustahkamlash uchun foydalaniladigan usullar:

“Toifalash jadvali” usulidan foydalanishning qulayligi shundaki, bir paytning o‘zida bir necha birliklarni solishtirish, farqlash imkoniyati bor. Noqulayligi shundaki, yozuv daftarlariga jadval chizish va unga birliklarni joylashtirish, ba‘zan so‘zlarni qisqartirib yozish husnixat talablarining buzilishiga olib keladi. Shuning uchun bu usul uchun alohida tarqatmalar oldindan tayyorlansa, vaqt ham tejiladi, topshiriq bola uchun ancha tushunarli bo‘ladi. 8-sinf ona tili darsida “So‘z birikmasida so‘zlarning o‘zaro birikish usullari ” mavzusini mustahkamlash uchun 62-mashq topshirig‘iga asosan quyidagi toifalash jadvali beriladi:

Fe‘lli so‘z birikmalari Otli so‘z birikmalari

Masalani yechmoqTilla tish

O‘rtoqlar bilan suhbatlashmoq Shahrimiz ko‘chalari

Halol yashamoq Qizil olma

Tashabbusga yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish hamda ularda kitobxonlikni keng targ‘ib etish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etish. Shuning uchun darsning mustahkamlash bosqichida badiiy kitoblar tasviri tushirilgan tarqatma tayyorlanadi va unga mavzuga oid savol qo‘yiladi. O‘quvchi ushbu tarqatmadagi savolga javob bergach, o‘qituvchi shu badiiy asarni o‘qigan yoki o‘qimaganligini so‘raydi. Bolaning javobi tinglangach, shu badiiy asardan topshiriq beradi, ya’ni mavzuga oid birliklarni topish. Bu usulning natijaviyligi shundan iboratki, birinchidan, bola bu asarni o‘qigan bo‘lsa, ma’lumotni tezroq topadi. O‘qimagan bo‘lsa, topshiriqni bajarish uchun shu kitobni topishga intiladi. Ikkinchidan, bola topshiriqni bajarish barobarida asar voqealariga qiziqib, uni to‘liq mutolaa qilib chiqishga kirishadi.

Demak, o‘quvchida kitobxonlik ko‘nikmasi shakllantirildi.

Darsning yakuniy bosqichi va undagi usullarning samaradorligi.

Darsning yakuniy bosqichi ko‘pincha shoshma-shosharlik, tig‘izlik bilan o‘tkaziladi. Shuning uchun yakuniy bosqichda beriladigan uyga vazifani darsning 3-bosqichida, ya’ni yangi mavzu bayoni bosqichining boshlanishida berish kerak. Bu paytda bolaning butun diqqati jamlangan bo‘ladi va u uyiga borganda vazifa nima berilganini ikkilanmay eslaydi. Yakuniy bosqichda o‘quvchilar baholanadi. Ammo undan oldin , albatta, dam olish daqiqasini tashkil etish kerak. Bunda “Rivoyat”, “Hikmatlar durdonasi”, “Iste’dod” usullaridan foydalanish orqali ham bola mavzudan biroz chekinadi hamda tarbiyalanadi, dam oladi.

Xulosa qilib aytganda, dars uchun tanlanayotgan usullar bola ongiga mos, berilayotgan bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan hamda murakkab mavzuni oson o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Shuning barobarida, har qanday usullardan besamar foydalanish, tilimiz qonuniyatlarini buzish Ona tilimizga nisbatan hurmatsizlik sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Almamatov T., Yadgarov Q.M., Almamatova Sh.. O‘zbek tilini o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish (Metodik qo‘llanma). - Toshkent – 2013.
2. Eshchonova G., Adabiyot o‘qitish metodikasi fanidan amaliy mashg‘ulotlar (uslubiy qo‘llanma). Urganch – 2012.
3. Karimov I. Ma’naviy yuksalish yo‘lida. Toshkent. 1998.
4. Komilov N. Tasavvuf yoki komil inson axloqi, 1- kitob, T.1996.